
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 550.83

DOI 10.5281/zenodo.8322183

ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НА КЕЧИМОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ УГЛЕВОДОРОДОВ

STUDY OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY OF SEDIMENTARY ROCKS AT THE KESHIMOV HYDROCARBON FIELD

ИГОЛКИНА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА,

доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник лаборатории скважинной геофизики, Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения РАН.

IGOLKINA GALINA VALENTINOVNA,

Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher of the laboratory of Borehole Geophysics, Institute of geophysics Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.

Целью данной статьи является расчленение разреза скважины по величине и характеру кривых магнитной восприимчивости пород. Автором решены такие геологические задачи, как выделение в разрезе скважин пород с повышенными магнитными свойствами, уточнение их мощности; определение пространственного положения этих пород, генетическая дифференциация магнитной минерализации. Магнитные исследования керн мезозойских и палеозойских пород, вскрытых скважинами 155 и 153, выявили различия в их свойствах и составе магнитных фракций, позволили уточнить результаты скважинной магнитометрии и подтвердить дифференцированность магнитных свойств пород, вскрытых нефтегазовыми скважинами.

The purpose of this article is to dissect the well section by the size and nature of the magnetic susceptibility curves of rocks. The author solved such geological problems as the selection of rocks with increased magnetic properties in the section of wells, the refinement of their power; the determination of the spatial position of these rocks, genetic differentiation of magnetic mineralization. Magnetic core studies of Mesozoic and Paleozoic rocks exposed by wells 155 and 153 revealed differences in their properties and the composition of magnetic fractions, allowed us to refine the results of borehole magnetometry and confirm the differentiation of magnetic properties of rocks exposed by oil and gas wells.

Ключевые слова: *магнитные характеристики, магнитная восприимчивость, скважинная магнитометрия, скважина, керн, углеводороды, нефтяные месторождения.*

Key words: *magnetic characteristics, magnetic susceptibility, borehole magnetometry, borehole, core, hydrocarbons, oil fields.*

ВВЕДЕНИЕ

Кечимовское нефтяное месторождение открыто в 1985 году. Всего на месторождении пробурено 63 поисковые и разведочные скважины, которыми вскрыты промышленные залежи в пластах АВ₁³, АВ₂, БВ₆, ЮВ₀, ЮВ₁, ЮВ₂. В ачимовско-баженовской толще выделяются пласты: Ю₀-Ач (верхняя пачка) и Ю₀-Ач (нижняя пачка). Ю₀-Ач (нижняя пачка) включает в себя песчано-алевролитовые отложения пород. В административном отношении Кечимовское месторождение расположено в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Это месторождение расположено на северо-западном склоне Нижневартовского свода и распространяется на центральную часть Ярсомовского мегапрогиба.

Оценка магнитных свойств осадочных пород, вскрытых глубокими скважинами в нефтегазоносных районах Западной Сибири и изученных как в естественном залегании, так и по керну, позволяет определить особое место скважинной магнитометрии в комплексе ГИС [1, с.12-14; 5; 6, с.291-298; 10, с.179-190]. Различие магнитных свойств и широкое распространение ферромагнитных минералов в горных породах явились основой для использования скважинной магнитометрии для выделения магнитных пород, разделения их на комплексы и петрографические типы. Преимущество метода заключается в изучении пород в естественном залегании, что особенно важно при малом выходе керна при бурении нефтяных скважин.

Метод скважинной магнитометрии эффективно применяется при изучении сверхглубоких скважин и для изучения глубоких скважин в нефтегазоносных районах России [1, с.12-14; 5]. Поэтому проведение исследований в нефтяных и газовых скважинах потребовало разработки новой, более чувствительной, точной термостойкой аппаратуры, усовершенствования и создания новой методики обработки и интерпретации результатов [1, с.12-14]. Магнитометрические исследования в скважинах проводились скважинным капнометром-магнитометром СКМ-70, разработанным в Институте геофизики УрО РАН Астраханцевым Ю.Г. и позволяющим измерять магнитную восприимчивость пород в диапазоне (10 – 6000) $\times 10^{-5}$ ед. СИ [1].

Измерения магнитной восприимчивости керна проводились капнометрами КТ-3 и КТ-5 с 10 % взаимным контролем. При анализе данных капнометрии использовалось геологическое описание керна, представленное «Центром Исследования Керна и Пластовых Флюидов» (г. Когалым).

Магнитные свойства пород осадочного комплекса обусловлены акцессорными ферромагнитными минералами: магнетитом и его разновидностями, маггемитом, гематитом и гидроокислами железа, пирротинном и т.д. Породообразующие минералы осадочных пород – кварц, кальцит, полевые шпаты, гипс, ангидрит, галит – являются диамагнетиками или слабыми парамагнетиками и не вносят большого вклада в магнитную восприимчивость породы. Среди парамагнитных минералов наибольшую роль играют сидерит, хлорит, пирит и иногда – глинистые минералы, эта роль обусловлена примесями, реликтами и новообразованиями железистоокисных минералов [2, с.59-74; 3, с.112-120; 9, с.185-186].

Расчленение разреза скважины основано на различиях в величине и характере кривых магнитной восприимчивости и магнитного поля пород, встреченных скважинами. Магнитные породы, вскрытые глубокими скважинами в осадочных бассейнах, имеют различные магнитные свойства и менее четкую, чем для сильномагнитных объектов, дифференциацию по магнитным свойствам с вмещающими породами. Для слабомагнитных объектов соотношение по магнитной восприимчивости χ между магнитным телом и вмещающей породой не превышает 1-2 порядка. Более однородными по магнитным свойствам являются осадочные породы, такие как глины, алевролиты, аргиллиты, песчаники, известняки и доломиты. Магнитная восприимчивость их варьируется в сравнительно больших пределах 0-400 $\cdot 10^{-5}$ ед. СИ,

но обычно не меняется очень резко от точки к точке. Последнее обстоятельство является благоприятным фактором для целей магнитной корреляции на нефтегазовых месторождениях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В рамках работы проводились измерения магнитной восприимчивости в скважинах 153 и 155, а также и на образцах керна, отобранного при бурении. Породы осадочного комплекса (вартовская свита меловой системы и васюганская и тюменская свиты юрской системы) представлено песчаниками, аргиллитами, алевролитами и фациями, представляющими их смеси и микропереслаивания. В осадочных породах встречаются реликты, рассеянный углесто-растительный детрит и трещинные нарушения, заполненными карбонатным материалом [8, с.14-18].

Для определения параметров и значений спектров магнитной восприимчивости для различных категорий пород исследовался керн из интервалов отбора с выходом 100 %. В эту выборку вошли:

песчаники – 119 образцов из скважины № 153п и 170 – из скважины №155п;

аргиллиты – 165 образцов из скважины 153п;

алевролиты – 42 образцов из скважины 155п;

смешанные фации – 70 образцов из скважины 153п и 259 – из скважины 155п.

Анализ результатов скважинной магнитометрии показывает, что осадочные породы, подсеченные скважинами, слабо магнитны, а кривые магнитной восприимчивости χ и магнитного поля сильно дифференцированы, что говорит о переслаивании аргиллитов, песчаников и алевролитов с разными магнитными свойствами. Дифференцированность значений магнитной восприимчивости связана с неоднородным распределением и количеством магнитных минералов в породе. Низкими значениями магнитной восприимчивости и магнитного поля характеризуются песчаники - величина магнитной восприимчивости не превышает $80 \cdot 10^{-5}$ ед. СИ. Повышенными магнитными свойствами отмечаются алевролиты и аргиллиты, у которых величина χ до $150 \cdot 10^{-5}$ ед. СИ. Встречаются также узкие пластики угля, который практически не магнитен.

Кроме того, интерпретация результатов скважинной магнитометрии позволила установить наличие двух типов магнитной минерализации: пирротиновой, связанной с зонами развита, и магнетитовой (титаномагнетитовой) [6, с.291-298; 10, с.179-180]. Пирротиновая минерализация по данным скважинной магнитометрии в скважине №153 Кечимовского месторождения отмечается в интервалах 2662-2666.6 м и 2689-2690 м (по геологическому описанию шлама пиритизация пород не отмечается), а также на глубинах 2848.6-2850.4 м, 2858.4-2868.4 м. По описанию шлама присутствие пирита отмечается в интервалах 2844-2846.8 м, 2852.6-2867м, а по описанию керна в интервалах 2846.8 м-2847.2 м, 2856.8-2861.9 м.

В скважине № 155 изучение магнитной восприимчивости аргиллита метаморфизованного на глубине 3375-3380 м и 3382-3389 м показали, что величина их магнитной восприимчивости достигает $600 \cdot 10^{-5}$ ед. СИ. Повышенными значениями χ до $1400 \cdot 10^{-5}$ ед. СИ отмечаются базальты на глубине 3486 м. Эффузивные породы (базальты?) вскрытые скважиной №155 сильно магнитны, величина магнитной восприимчивости достигает $7000 \cdot 10^{-5}$ ед. СИ.

Были получены следующие характеристики распределения пород по спектру магнитной восприимчивости:

1. Основной объём песчаников характеризуются значениями магнитной восприимчивости в пределах $(0 - 30) \cdot 10^{-5}$ ед. СИ.

2. Магнитная восприимчивость аргиллитов неравномерно распределена в диапазоне $(0 - 120) \cdot 10^{-5}$ ед. СИ.

3. Большая часть алевролитов представлена значениями магнитной восприимчивости $(10 - 40) \cdot 10^{-5}$ ед. СИ.

4. Значения магнитной восприимчивости слоистых и смешанных фаций зависят от процентного соотношения образующих компонентов. Переслаивание песчаника светло-серого, микрозернистого, алевролита серого и аргиллита темно-серого четко отражается по кривой магнитной восприимчивости по её дифференцированности .

5. Угли характеризуются значениями магнитной восприимчивости, близкой к 0.

По результатам измерений были построены гистограммы распределения пород по спектрам магнитной восприимчивости (рис. 1).

Такое поведение вариационных кривых χ можно объяснить различными факторами, в числе которых как гидродинамические условия, так и непостоянное и неравномерное распределение магнитных минералов, наличие включений, а также структурно – текстурные неоднородности породы.

Рис. 1. Гистограммы распределения пород по спектрам магнитной восприимчивости χ .

Кроме того, были построены диаграммы сопоставления χ керна и скважинной магнитометрии. Результаты сравнения данных каротажа магнитной восприимчивости и магнитной восприимчивости керна показывает их хорошую сопоставимость и преимущество скважинной магнитометрии, поскольку в этом случае изучаются не отдельные интервалы отбора керна, а весь разрез, вскрытый скважиной, причем в его естественном залегании. Такое поведение вариационных кривых χ можно объяснить различными факторами, в числе которых: гидродинамические условия, непостоянное и неравномерное распределение магнитных минералов, наличие включений, а также структурно – текстурные неоднородности породы. Примеры сопоставления изучения магнитной восприимчивости χ по данным скважинной магнитометрии и по керну приведены на рис. 2.

Разработанная в Институте геофизики УрО РАН методика определения полной J , индуцированной J_i и остаточной J_n намагниченностей неоднородных сред по измерениям внутреннего магнитного поля и магнитной восприимчивости позволяет изучать магнитные свойства пород в естественном залегании. Сравнение результатов расчета намагниченности с результатами определения остаточной намагниченности по керну показывает хорошую сопоставимость результатов [5; 7, с.37-44].

Магнитные свойства палеозойские пород в изученных образцов алевролитов, аргиллитов и эффузивов фундамента варьируют в широких пределах – χ от 23 до $2975 \cdot 10^{-5}$ СИ, J_n от 8.9 до 4253 мА/м. Естественная остаточная намагниченность палеозойских пород в отличие от J_n мезозойских отложений двухкомпонентная. Поэтому, магнетизм палеозойских пород связан не только с сульфидами железа, но также с его сложными окислами железа – магнетитом и маггемитом. Более молодые отложения характеризуются слабым магнетизмом, носителями которого являются сульфиды железа с температурами Кюри от 320 до 580°C, имеющие различный состав – от троилита FeS до пирита FeS₂. Многокомпонентность естественной остаточной намагниченности свидетельствует о поэтапном формировании магнитных фаз [10, с.179-180]. Породы палеозойского возраста в целом более магнитны, и многие из образцов имеют χ и J_n на один-два порядка выше, чем мезозойские отложения. Магнитные минералы в них представлены как сульфидами, так и сложными окислами железа – магнетитом и маггемитом. Магнетит и маггемит, последний как примесь в сидерите, присутствуют в скв. 155 и 153 на глубинах 3464 м и 3486 м, соответственно.

Рис. 2. Сопоставления изучения магнитной восприимчивости χ по данным скважинной магнитометрии (1) и по керну (2).

Применение скважинной магнитометрии для корреляции геологических разрезов по стволам глубоких и сверхглубоких скважин требует индивидуально подхода для каждой изучаемой скважины и района работ. Для этой цели разработан комплекс признаков магнит-

ной корреляции, позволяющий с достаточной степенью достоверности провести сопоставление магнитных пород по стволам сверхглубоких скважин. В него входит величина магнитной восприимчивости, величина и знак магнитного поля, величина и направление естественной остаточной намагниченности, определенной по скважинным измерениям, а также другие магнитные характеристики [5].

Кроме того, результаты скважинной магнитометрии показывают, что в скважинах по магнитному полю и χ выделяются аномалии, связанные с присутствием металла в околоскважинном пространстве, а также с присутствием металлических частиц в стенках скважины и кавернах. Наличие бурового раствора с повышенными магнитными свойствами, адсорбирование его на стенках скважины, в кавернах и зонах поглощения, а также наличие магнитных частиц может быть использовано для выделения в разрезах скважин зон трещиноватости и раздробленности [4, с.25-40].

ВЫВОДЫ

Таким образом, анализ и интерпретация результатов скважинной магнитометрии и магнитных исследований керна в скважинах №153 и №155 Кечимовского месторождения позволили решить такие геологические задачи, как выделение в разрезе скважин пород с повышенными магнитными свойствами и уточнение их мощности.

Работа частично выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований по Отделению наук о земле РАН.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астраханцев Ю.Г., Белоглазова Н.А., Глухих И.И., Иголкина Г.В. Магнитометрические исследования нефтегазовых скважин // Экспозиция Нефть Газ, 4/Н(69). 2008. С. 12-14.
2. Бродская С.Ю. Возможности магнитных лабораторных методов при диагностике ферромагнитных минералов в горных породах // Изв. АН СССР. Сер. Физика Земли. 1974. № 1. С.59-74.
3. Бродская С.Ю., Ветошкин И.Д., Жерденко О.Н. Связь магнитных свойств пирротинов с их составами // Изв. АН СССР. Сер. Физика Земли. 1973. № 3. С.112-120.
4. Иголкина Г.В. Решение технологических задач при исследовании сверхглубоких и нефтегазовых скважин методом магнитометрии // НТВ «Каротажник». 2013. № 230. С.25-40.
5. Иголкина Г.В. Скважинная магнитометрия при исследовании сверхглубоких и глубоких скважин: монография. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 215 с.
6. Иголкина Г.В., Астраханцев Ю.Г., Глухих И.И., Литвинов Е.П. Перспективы и возможности скважинной магнитометрии при исследовании осадочных разрезов и палеозойского фундамента Западной Сибири по результатам измерений в глубоких скважинах // Электрические и электромагнитные исследования в нефтегазовых скважинах. Новосибирск: СО РАН НИЦ ОИГГМ. 1999. С. 291-298.
7. Петрова Г.Н. Лабораторные методы при палеомагнитных исследованиях // Геомагнитные исследования. сб. науч. докладов. М., Наука, 1977. № 19. С.37-44.
8. Ушатинский И.Н., Зарипов О.Г. Минералогические и геохимические показатели нефтегазонасыщенности мезозойских отложений Западно-Сибирской плиты. Свердловск: Средне-Урал. изд-во, 1988. 208 с.
9. Храмов А.Н. Магнитные свойства горных пород // Физические свойства горных пород и полезных ископаемых. Москва, Недра, 1976. С. 185-186.
10. Mezenina Z.S., Litvinov E.P., Igolkina G.V. The study of magnetic and paleomagnetic core properties of oil boreholes in the Western Siberia // Book of Abstracts 5th International Conference on Problems of Geocosmos. St. Petersburg, 2004. P.179-180.

© Иголкина Г.В., 2023.